

ÉTICA, GESTÃO E LIDERANÇA NA PERSPECTIVA DE MÁRIO SÉRGIO CORTELLA: UMA VISÃO CONTEMPORÂNEA

 DOI: 10.5281/zenodo.7388288

Valéria Amorim Torres

Acadêmica do Curso de Pedagogia da Faculdade Alfredo Nasser, Remanso Bahia.

E-mail: valeriaamorimtorrespedagogia@gmail.com

Sileide Mendes da Silva

Professora da Faculdade Alfredo Nasser – UNIFAN. Professora e coordenadora pedagógica no Colégio Municipal Ruy Barbosa, Remanso Bahia. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5833-2695>. Mestranda do Curso de Mestrado (Pós-Graduação Em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares) (PPGFPI) – Universidade de Pernambuco (UPE). E-mail: sileide.mendes@upe.br;

sileidemendes.uneb@gmail.com

RESUMO: O referido projeto suscita análises baseadas no livro “Qual é a tua obra?” do estupendo professor e filósofo Mário Sérgio Cortella que é uma referência na área da Educação e comunicação. Com o intuito de sugerir provocações filosóficas sobre a tríade de pensamento proposta pelo autor: gestão, liderança e ética, essa pesquisa se posiciona de forma objetiva, focando em fundamentos imprescindíveis relacionados à postura de um líder, além de uma gestão eficaz e eticamente correta. O objetivo principal é levantar informações que esclareçam como o líder deve se posicionar frente aos desafios e sua equipe, sendo integrada a proposta de despertar união no trabalho em equipe. Válido também, destacar um tema que é discutido em Filosofia, a ética. Sugere pensar nos princípios e nos valores que regem o comportamento humano. Assim, o referido projeto é um subsídio que busca evidenciar a gestão de uma perspectiva inspiradora e os frutos da mesma partindo da ideia do todo.

Palavras-chave: Gestão. Ética. Liderança. Inovação. Habilidades.

INTRODUÇÃO

Fundamentando o valor dessa pesquisa nas análises do estupendo professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, foi possível reafirmar conceitos voltados à realidade

educacional que conversam diretamente com o processo de gestão, liderança e ética, sendo que os mesmos formam uma tríade de equilíbrio das relações sociais.

Cortella faz provocações filosóficas relacionadas à vida pessoal, ao mundo de trabalho e às relações de poder partindo de abordagens conceituais simples. Todas as informações utilizadas para a produção teórica desse projeto foram embasadas e aperfeiçoadas na perspectiva de um de seus livros que retratam esses termos de forma magnífica, “Qual é a tua obra?”. É uma reflexão válida, principalmente diante da nova era digital que exige antes de tudo a capacidade de pertencimento e autogestão, e só assim será possível deixar um legado e uma história em qualquer contexto que se esteja inserido.

A indagação inicial sugere pensar o conceito da ética, da gestão e da liderança no panorama que engloba vários questionamentos que conversam com o campo filosófico, se constituindo da seguinte maneira: No campo do mundo corporativo, quais competências formam um líder de excelência, cujo principal foco é elevar sua equipe e se enxergar na obra?

A ideia é transmitir a noção de que cada indivíduo é dono do seu próprio tempo, da sua história e do legado que pretende construir, partindo de princípios básicos para uma boa relação em sociedade, pois segundo ele a Obra de um sujeito é construída em parceria com as relações que são construídas ao longo da vida, seja na família, no trabalho ou com as pessoas. E para tanto, é importante ressignificar as razões e buscar sentido constantemente como forma de aproximar a espiritualidade ao mundo de trabalho.

Portanto, o objetivo geral é salientar indagações propositivas relacionadas ao mundo do trabalho, especificamente no que diz respeito a postura de um líder de sucesso, suscitando o levantamento de qualidades que são imprescindíveis na postura de um gestor quando o intuito é elevar a equipe. Do mesmo modo que considera apresentar colocações relacionadas à noção do mundo de trabalho em uma abordagem que transpassa do modismo automático e deve seguir o princípio da espiritualidade e pertencimento, e por fim é proposto novas abordagens, apresentando o conceito da ética em um panorama que se configura interligado com os conceitos de gestão e liderança.

O referido trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa bibliográfica que se teve como principal instrumento de busca de informações e estudo conceitos

filosóficos apresentados no livro “Qual a tua obra?” do professor e filósofo Mário Sérgio Cortella que é uma referência quando o assunto é Educação.

A IDEIA DE TRABALHO

Traduzindo o significado de trabalho, em latim o mesmo é conhecido como “tripalium” que quer dizer instrumento de tortura, ou seja, por muito tempo a noção de trabalho esteve vinculada a algo que requer um sacrifício, como um fardo. Na Grécia Antiga, por exemplo, o trabalho era menosprezado pelos próprios cidadãos. Platão afirmava que as práticas das diversas profissões eram extremamente desgastantes. No cristianismo também é possível identificar essa ideia, sendo o mesmo associado à uma prática de punição para o pecado.

É notório que essa noção do trabalho como um ato de tortura perdurou por muito tempo, e sua consolidação como uma tarefa de valorização e construção de identidade foi alcançada na época do Renascimento. A partir dessa época, a concepção de trabalho ganha um novo significado “As razões para trabalhar estão no próprio trabalho e não fora dele ou em qualquer de suas consequências”. (ALBORNOZ,1994). Fica evidente que a ideia de trabalho transcende a velha concepção de escravidão para uma ocupação que beneficia o homem e que agrega valor à sua vida.

Retornando ao significado da palavra “trabalho” que objetiva punir o homem, Cortella sugere substituir essa concepção que segundo ele é vulgar pela ideia de obra. Nesse ponto, ele menciona os antigos gregos que chamavam de poesis “Minha obra”. É a ideia de algo que é construído com amor, que é executado com orgulho e aquele que o faz se enxerga na própria obra, ou seja, é uma criação própria que beneficia tanto de forma individual como coletivamente.

A noção de trabalho, portanto, precisa ser entendida como algo pertencente à realidade para não tornar o sujeito alienado, pois quando o conceito de alienação alcança o sujeito é devastador porque isso condiz com a noção de não pertencimento. E quando eu não me pertencço, eu não tenho reconhecimento (CORTELLA, 2017).

Hoje é notório que a vida moderna exige muito das pessoas e sempre prevalece aquela famosa ideia “Não estou me encontrando naquilo que faço” e isso acontece quando o trabalho se torna algo fora do contexto e da ideia que Cortella enfatiza, o

pertencimento. Por isso, há a necessidade de reconhecer as razões do trabalho e se enxergar na obra.

E trazendo essa noção de pertencimento à obra ao mundo de trabalho da liderança, especificamente no contexto de líder, é importante ressaltar que liderança é uma virtude, portanto uma das principais atribuições de um bom líder é agregar valor à obra coletiva e inspirar a equipe. O ser humano não nasce líder, mas se torna líder nos relacionamentos de vida com os outros (CORTELLA, 2017). E essa competência exige necessariamente pertencimento, humildade (Saber que não é o único que sabe) e satisfação (Satisfazer a obra e aqueles que estão envolvidos).

LIDERANÇA

É relevante iniciar esse tópico trazendo um posicionamento que diz respeito à arte de liderar, pois já dizia Cortella “Liderança é uma virtude, e não um dom.”, ou seja, pode ser adquirida por qualquer pessoa. Desse modo, é preciso disciplinar os princípios e atribuir sentido ao que está sendo executado. Isso pode ser feito com questionamentos simples: Qual razão social está ligada em trabalhar nessa área? Qual o papel de uma pessoa enquanto gestor e ser humano? A obra está sendo coletiva? Esses e outros questionamentos são necessários, principalmente se a intenção de fato for ressignificar a obra e os efeitos da mesma.

É importante reconhecer que o papel de um líder é muito mais amplo e abrangente do que a concepção que muitos têm no mundo da liderança, porque perpassa e compreende uma dimensão que realiza a si e ao entorno. Uma das atribuições de um líder é trazer reflexões do contexto de trabalho e esclarecer de modo coletivo as demais instâncias do mundo de trabalho, levando em consideração que ele não é o único a saber. Isso é muito necessário

O ato de liderança depende da circunstância, do momento e do desafio porque uma pessoa não consegue ser líder em todas as ocasiões, e esse é mais um pilar da arte de liderar: Reconhecer que não sabe tudo. Um líder precisa obter a capacidade de progredir com êxito sua equipe diante dos fatos e dos momentos. Cortella atribui que não existe líder nato, isto é, não se pode acreditar na ideia que uma pessoa já nasceu com todas as atribuições necessárias para liderar, porque é algo que é construído diariamente. “Você não nasce líder, você se torna líder no processo de vida com os outros” (CORTELLA, 2017).

Desenvolver essa virtude requer construir um forte elo e se desprender das armadilhas que segundo ele representam um alto risco para a liderança, são elas (CORTELLA, 2017).

1. A armadilha do mesmo: que seria fazer tudo sempre da mesma forma. Uma pessoa que vive no passado e não é capaz de romper seus próprios limites e contornos para ir em busca de novas aptidões. Essa pessoa, portanto, se torna automática, repetitiva e ultrapassada. Há uma grande diferença entre algo que remete ao passado e que merece ser registrado e guardado e aquilo que não agrega e que merece ser descartado e esquecido. É nessa perspectiva que um excelente líder deve planejar e executar sua prática, possuindo a clareza de se desprender do arcaico e se fortalecer na nova era de informações.

2. Síndrome do General Sedwick: Essa outra armadilha que Cortella mencionou, representa uma história que aconteceu durante uma guerra civil norte-americana, de modo resumido, esse general morreu vítima de um tiro no olho esquerdo no momento que observava os soldados inimigos numa distância considerável. Essa história reflete algo que acontece muito nos dias atuais, isso pode ser associado ao conceito de liderança no sentido de reafirmar o que já foi mencionado anteriormente: Nem sempre chefe é líder. Liderança é a arte de inspirar. Chefia está relacionado com uma atribuição hierárquica.

3. Um líder de valor não pode em nenhuma das hipóteses afirmar que é invulnerável, porque essa afirmação causa conforto e conformidade. Lembrando que zona de conforto é acomodação. Acomodar é perecer, por isso o ato de liderar está intrinsicamente ligado à humildade. Uma pessoa humilde reconhece que há outras formas de pensar e respeita. O contrário de uma pessoa arrogante que descarta os demais modos de ver o mundo. Em outras palavras, é o que acaba gerando a satisfação que conseqüentemente desencadeia a acomodação.

Há muitos líderes que infelizmente estão presos ao arcaico e essas duas armadilhas citadas são exemplos claros disso. Um indivíduo preso ao tradicional e ao arcaico não consegue enxergar o outro porque sua arrogância e certeza absoluta não o deixa perceber que há outros saberes e formas de pensar, e por isso o mesmo executa sempre suas tarefas de forma monótona. Já dizia Guimarães Rosa, o animal satisfeito dorme.

Por isso, é importante buscar constantemente satisfazer a obra coletiva e não parar no meio do caminho, não acomodar. A satisfação paralisa, adormece, entorpece (CORTELLA, 2017).

É preciso ter cuidado com pessoas acomodadas e que não tem dúvidas, porque aquele que é isento de dúvidas não avança. Excelência não é um lugar que você chega. Excelência é um horizonte. (CORTELLA, 2017).

Ou seja, quando uma pessoa considera que chegou à excelência, nesse dia ela acomoda. É preciso ter cuidado com as certezas, principalmente da invulnerabilidade. Nesse ponto Vygotsky (2008), expressa isso muito bem através da seguinte citação: “Na ausência do outro, o homem não se constrói homem”. Isso sugere olhar para o outro como alguém que vai contribuir para a aquisição de novos saberes e conhecimentos.

COMPETÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS NO UNIVERSO DA LIDERANÇA

Na teoria, um bom líder é aquele que antes de tudo representa a inspiração para sua equipe e se integra às suas atribuições fazendo com que o trabalho se encaminhe com êxito, e de fato a equipe tenha propósito e satisfação com seus afazeres. Mas para tal, é necessário perceber se essas atribuições são reais na prática, e para isso acontecer, alguns atributos são essenciais na personalidade daquele que está trilhando o percurso da liderança. Cortella (2017), destaca esses segmentos da seguinte maneira:

1. Abrir a mente: Isso quer dizer, se encontrar em uma busca incessante por conhecimento. Reconhecer que não é dotado de todos os saberes e que não domina todos os conhecimentos. Esse é o primeiro passo. É notório que a era digital acelerou o processo da vida em sociedade, e hoje, em função dessa variedade de informações que são disseminadas cada vez mais rápido, as pessoas vivem no monótono.

Então, a primeira competência daquele que se diz líder é abrir a mente, se atentar às informações e à evolução da sociedade. Já dizia o chinês Charlie Chan (2021) “Mente humana é como paraquedas, funciona melhor aberta”.

2. Elevação de sua equipe: Essa competência é estupenda porque aqueles que estão sendo comandados e orientados precisam crescer em equipe, portanto é papel de um líder elevar sua equipe. O crescimento precisa acontecer em conjunto. O líder

crece, mas a equipe precisa crescer junto, caso contrário, não se trataria de uma relação de elevação, mas de subordinação no sentido de hierarquia.

Para especificar melhor, tem uma frase que define o seguinte pensamento: “Quem não nasceu para servir, não serve para viver”.

Essa indagação leva à uma reflexão no sentido de reconhecer que aquele que busca somente benefício próprio ao invés de se doar ao outro, ao todo é um posicionamento que exige ser descartado. E a noção de poder deve ser analisada dessa forma e seguida sempre na perspectiva do todo.

3. Recrear o espírito: Uma equipe elevada resplandece harmonia e é sinônimo de força e união. Um ambiente de trabalho precisa representar essas características.

4. Inovar a obra: Refere-se à capacidade de inovação propondo a ideia de estar aberto a desafios e novas alternativas, o que remete também a noção de se desprender da mesmice, buscar inovações e novos métodos a fim de incorporar novas abordagens no manuseio de trabalho da equipe.

5. Empreender o futuro: Essa ideia remete a pensar que o ser humano não nasce pronto e que não é dotado de todas as habilidades possíveis. Como Cortella define que o homem nasce não pronto e vai se fazendo ao longo da vida mediante a busca, a pesquisa, o pensamento crítico e a capacidade de compreensão.

ÉTICA

Para iniciar, é importante destacar o conceito de ética, e o seu significado está atrelado a três perguntas básicas: Quero? Posso? Devo? Esses três questionamentos representam o norte da concepção de ética na contemporaneidade.

A palavra ética deriva do grego *ethos*, e significa “hábito”, “comportamento” ou “modo de ser”. Partindo dessa análise, fica evidente que são os princípios básicos de um cidadão. A ética é o conjunto de valores e princípios que são usados e referem-se à conduta de um cidadão em sociedade, isto é, quais são os princípios que o fazem agir de determinada maneira. Moral é a prática desses princípios (CORTELLA, 2017).

A ética exige que haja a união com o todo, é como afirma Platão no livro sétimo da obra “República” que as pessoas analisam as aparências daquilo que é honesto, descente e sincero. Ele faz uma referência com o que os gregos chamavam de hipócritas, sendo aqueles que não se revelavam. Essa é uma das armas mais poderosas do ser humano, permanecer no oculto. É preciso sair da sombra e essa

noção de revelar é uma questão necessária no campo da ética. O ser humano é o único animal racional capaz de questionar suas ações, e quando isso acontece trata-se da experiência viva com a ética, é um processo que perpassa com o questionamento quando utilizado para se referir aos princípios e aos valores que dizem sobre a conduta social.

Cortella (2017), também menciona que a ética só existe porque os homens e mulheres vivem em sociedade e sendo assim, precisam se conectar e estabelecer relações: “Se eu fosse sozinho, não existiria a questão da ética. Afinal, a ética é a regulação da conduta da vida coletiva”.

O ser humano costuma agir por instinto e a ética serve para atribuir um caminho daquilo que é feito, e por isso responde às três perguntas mencionadas anteriormente: Quero? Posso? Devo? Essas perguntas representam um norte, por exemplo, há momentos que você pode até estar disposto e querer algo, entretanto você tem consciência que não deve, ou ainda, que você deve fazer algo, mas não pode. É notório, que essas perguntas estão entrelaçadas e andam juntas, e quando há um conflito entre ambas, surge o que Cortella caracteriza como dilema. O dilema refere-se a ideia de querer os dois, isto é, os dois podem ser escolhidos, mas somente um é considerado correto do ponto de vista ético.

A integridade é um dos fundamentos mais relevantes, na verdade, pode ser considerada como um princípio daquele que pretende não apequenar a vida, porque a integridade transcende a honestidade e a sinceridade, e quem é dotado desses atributos possui clareza de seus valores e princípios, assim é mais fácil lidar com os dilemas.

LEMBRA-TE QUE ÉS MORTAL

Considerando uma das principais atribuições de poder, que por sua vez é servir, pois um poder que se serve ao invés de servir, é um poder que não serve (CORTELLA, 2017). É preciso romper pensamentos que são enraizados na nossa sociedade e se fundamentaram na concepção daquele que vale mais e daquele que vale menos, isto é, apequenar o outro por causa da cor da pele, do dinheiro que tem, do cargo que ocupa, das suas origens.

Essa postura revela diretamente o reflexo da ética, e alguns questionamentos respondem essa conduta: O que representa o ser humano? O que o faz achar melhor

que o outro? O que o faz questionar “Sabe com quem está falando?”. Esse último questionamento provoca uma reflexão filosófica muito profunda e abrangente, é genial um comentário de Cortella (2017) no qual revela a insignificância do ser humano em relação à grandeza do universo:

Você é um entre 6,4 bilhões de indivíduos, pertencente a uma única espécie, entre outras três milhões de espécies classificadas, que vive num planetinha, que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 100 bilhões de estrelas que compõem uma galáxia, que é uma entre outras 200 bilhões de galáxias num dos universos possíveis e que vai desaparecer. É por isso que todas as vezes na vida que alguém me pergunta: 'Você sabe com quem está falando?', eu respondo: 'Você tem tempo?'

Essa reflexão exuberava a noção de apequenar a vida. Quem é o ser humano para achar que é o topo e os outros são menos? O ser humano é frágil. Fernando Pessoa (2020), disse uma vez que o “homem é um cadáver adiado”, isso é uma verdade a ser considerada e que reforça mais ainda que a vida é muito curta para ser desperdiçada com atitudes banais. Aparício Torelli (2017), recebeu destaque quando disse “A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva”. Essa reflexão cerne a um questionamento: Que vida você leva? Quando há essa busca por sentido e perguntas dessa grandeza, há um outro questionamento que caminha nessa mesma direção e que merece ser discutido “Qual é a tua obra?”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a noção de trabalho atrelada ao princípio de sacrifício precisa urgentemente ser substituída por um novo diferencial, conceito esse que ao invés de representar um fardo, agregue na vida profissional e também pessoal, despertando um novo olhar e a capacidade de se enxergar na obra, como propõe Cortella.

Para isso, conceitos como a espiritualidade precisam fazer parte do mundo corporativo e principalmente na personalidade de um líder, este que deve possuir a capacidade de se reconhecer na obra e edificá-la constantemente. No referido trabalho foi possível detalhar algumas dessas atribuições e considerar que um líder é inspirador quando consegue ser de fato um referencial e levantar sua equipe, atrelar união, produtividade e parceria. Só assim novos caminhos serão trilhados.

Considerando todas as reflexões salientadas pelo estimado professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, conclui-se que a vida não deve ser compreendida apenas como

uma existência onde as pessoas vivem à mercê do sistema capitalista e de forma maciça. É necessária uma vida com propósito e que não se resuma ao modo de alienação automatizado, como é salientado pelo professor “passar pela vida somente”. Todos as abordagens expressas propõem relacionar temas como a espiritualidade, a capacidade de cuidar de si próprio e do outro como alternativa de elevar a vida, ao invés de diminuí-la. Evidenciando o conceito de poder, cujo principal atribuição é servir, principalmente quando associado à ética.

Por fim, mediante o desenrolar teórico desse trabalho, é necessário inicialmente considerar que a lição que deve ser transmitida e internalizada é a seguinte: Na abordagem relacionada à obra, é imprescindível buscar satisfazê-la e se enxergar nela, considerando virtudes essenciais que partem dos valores que fundamentam os princípios éticos e influenciam a conduta. Ter a capacidade de estar apto a aprender sempre, ser humilde e resiliente, considerar a própria grandeza como ser humano ser desprezar a do outro, saber que não sabe todas as coisas, e principalmente para um líder, ser capaz de inspirar e elevar sua equipe. Assim sendo, a pergunta que merece ser feita no final da aquisição de todas essas habilidades, “Qual a minha obra?”.

REFERÊNCIAS

CORTELLA, Mario Sergio. *Por que fazemos o que fazemos?* São Paulo: Planeta, 2016.

Fernando Pessoa. 2020. **O homem é um cadáver adiado**. Disponível em: <<https://administradores.com.br/artigos/o-homem-e-um-cadaver-adiado-fernando-pessoa-e-o-rh>> Acesso em: 20 out. 2022.

CORTELLA, Mario Sergio. **Viver em paz para morrer em paz: se você não existisse, que falta faria?** – 1. ed. – São Paulo: Planeta, 2017.

CORTELLA, Mario Sergio. **Qual é a tua obra?:** Inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética. 25. ed. revista e atualizada- Petrópolis, RJ: Vozes, 2017.

VYGOTSKY, L. **Pensamento e linguagem**. São Paulo: Martins Fontes, 2008.